

KUNGABOQAR (HELIANTHUS ANNUUS L.) O‘SIMLIGIDA QURG‘OQCHILIK STRESSI SHAROITIDA FIZIOLOGIK VA BIOKIMYOVIY KO‘RSATKICHLARNI BAHOLASH USULLARI

Gulzar Atajanova Nagmetovna

@gulzar.atajanova@gmail.com

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada kungaboqar (*Helianthus annuus* L.) o‘simligining qurg‘oqchilik stressiga moslashuv mexanizmlarini baholashda qo‘llaniladigan fiziologik va biokimyoviy tahlil usullari yoritilgan. O‘simliklarda qurg‘oqchilik, ta‘sirida yuzaga keladigan oksidlovchi stress holatini aniqlashda ulardagi katalaza (CAT), peroksidaza (POD), malondialdegid (MDA) miqdori, xlorofill pigmentlari va nisbiy suv miqdori (RWC) va ulardagi lenol va olein kislotalarning shakllanishi jarayonidagi muhim ko‘rsatkichlar hisoblanadi. Tadqiqotlarda ushbu parametrlarni aniqlash metodikalarining afzalliklari hamda ularning o‘simliklarning stressga chidamliligini baholashdagi muhim ahamiyati tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: *helianthus annuus* L., qurg‘oqchilik stressi, katalaza, peroksidaza, malondialdegid, xlorofill, antioksidant fermentlar, fiziologik ko‘rsatkichlar, lenol va olein kislotalari, oksidlovchi stress.

METHODS FOR ASSESSING PHYSIOLOGICAL AND BIOCHEMICAL INDICATORS OF SUNFLOWER (*HELIANTHUS ANNUUS* L.) UNDER DROUGHT STRESS CONDITIONSTITLE OF PAPER

ABSTRACT

This article discusses physiological and biochemical approaches used to evaluate drought stress tolerance in *Helianthus annuus* L. Drought-induced oxidative stress in plants can be assessed through catalase (CAT), peroxidase (POD), malondialdehyde (MDA), chlorophyll content and relative water content (RWC). The significance of these indicators and the methodologies used for their determination are analyzed. These parameters are widely used for identifying stress tolerance mechanisms and evaluating adaptive responses in plants.

Keywords: Helianthus annuus L., drought stress, catalase, peroxidase, malondialdehyde, chlorophyll, antioxidant enzymes, physiological traits.

KIRISH

Global iqlim o'zgarishi natijasida hozirda butun dunyoda qurg'oqchilik hodisalarining takrorlanish chastotasi va davomiyligi ortib bormoqda. Suv tanqisligi va issiq harorat qishloq xo'jaligi ekinlari hosildorligiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi asosiy ekologik omillardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, moyli ekinlar orasida muhim o'rin tutuvchi kungaboqar (*Helianthus annuus* L.) o'simligining qurg'oqchilikka chidamliligini oshirish zamonaviy seleksiya va fiziologiyaning dolzarb yo'nalishlaridan biridir.

Suv tanqisligi sharoitida o'simlik hujayralarida reaktiv kislorod shakllari (ROS) hosil bo'lishi kuchayadi[2] va o'simlik stress holatlarini o'zida namoyon qiladi. Hosil bo'lgan birikmalar membranalar, oqsillar va nuklein kislotalarga zarar yetkazib, oksidlovchi stressni [3] yuzaga keltiradi. O'simliklar bunday sharoitga qarshi murakkab antioksidant himoya tizimini shakllantiradi. Shu sababli antioksidant fermentlar faolligi va fiziologik ko'rsatkichlarni o'rganish stressga chidamlilikni baholashning muhim mezonlaridan biri hisoblanadi.

Tadqiqot materiallari va metodlari

Tadqiqot obyekti sifatida mazkur maydonga ekilgan chet el va mahalliy kungaboqar (*helianthus annuus* L.) o'simligi tanlanadi.

Katalaza faolligini aniqlash

Katalaza fermenti vodorod peroksidni suv va kislorodga parchalovchi asosiy antioksidant fermentlardan biridir. Ferment faolligi vodorod peroksidning parchalanish tezligi bo'yicha spektrofotometrik usulda 240 nm to'lqin uzunligida aniqlanadi. Olingan natijalar ferment faolligi birliklarida ifodalanadi. Agar katalaza baland bo'lsa bunda stress juda yuqoriligidan o'simlik o'zini himoya qilishga o'tgan bo'ladi. Lekin biz faqat stress omillariga bardosh kungaboqar nav namunalari hulosasi bilan cheklanib qolmasligimiz kerak. O'simlik stressga chidamli degani buning yuqori sifatli yog' beradi degani emas. O'simlikda qancha MDA, CAT, baland bo'lsa, bu yerda olein va linol kislotalari hosil bo'lishi blok holatga o'tib qolishi va kam yog' to'planishi hisobiga hosildorlik ko'rsatkishi past darajada bo'lishi mumkin. Kungaboqarda harorat juda muhim omil hisoblanib, o'rtasha maksimal harorat 23-25°C da bo'lishi kerak. To'g'ri, bu o'simlik bundanda juda yuqori haroratga moslasha oladi. Lekin bu degani yog' sifati va mig'dori normal ko'rsatkishda qoladi degani emas.

Peroksidaza faolligini aniqlash

Peroksidaza fermentining faolligi guayakol substrati ishtirokidagi reaksiyaga asoslangan holda baholanadi. Reaksiya natijasida hosil bo'lgan mahsulotning optik zichligi 470 nm da o'lchanadi. Ushbu ferment o'simliklarning oksidlovchi stressga qarshi javob reaksiyalarida muhim rol o'ynaydi.

Malondialdegid (MDA) miqdorini aniqlash

MDA hujayra membranalaridagi lipidlarning peroksidlanish darajasini ko'rsatuvchi asosiy biomarker hisoblanadi.[5] MDA miqdori tiobarbitur kislotasi (TBA) usuli yordamida aniqlanadi. Absorbsiya ko'rsatkichlari asosida MDA konsentratsiyasi hisoblanadi. Agar MDA ko'rsatkishi juda baland bo'lsa, unda hujayra membranasi stressda juda kuchli zararlanganligini bildiradi.

Xlorofill miqdorini aniqlash

Yig'ilgan barg namunalaridagi xlorofill a va xlorofill b miqdori 80 % li aseton eritmasida ekstraksiya qilingan pigmentlar asosida aniqlanadi

Bundan boshqada har xil uslublar bor bo'lib eng qulay uslublardan foydalansa bo'ladi. Absorbsiya qiymatlari 645 va 663 nm to'lqin uzunliklarida o'lchanib, Arnon formulalari yordamida hisoblab chiqiladi. Agar tajriba yakunida xlorofil mig'dori kamayishi kuzatilsa bunda fotosintez intensivligining pasayishini bildiradi.

Nisbiy suv miqdorini aniqlash

O'simlikdagi nisbiy suv miqdori (RWC) o'simlikning suv saqlash qobiliyatini baholash imkonini beradi. Va, bu kattaroq maydonlarga ekilishda muhim omil hisoblanadi. Ushbu ko'rsatkich quyidagi formula asosida aniqlanadi:

$$RWC (\%) = ((FW - DW)/(TW - DW)) \times 100$$

bu yerda FW – yangi massa,

TW – turgor massasi,

DW – quruq massa.

Natijalar va muhokama

Qurg'oqchilik stressi sharoitida antioksidant fermentlar faolligi hamda fiziologik ko'rsatkichlarning o'zgarishini aniqlash o'simliklarning moslashuv mexanizmlarini baholash imkonini beradi. CAT va POD fermentlari reaktiv kislorod shakllarini zararsizlantirish orqali hujayralarni himoya qiladi. MDA miqdorining ortishi membrana shikastlanishining kuchayganligini ko'rsatadi. Xlorofill miqdorining kamayishi esa fotosintez intensivligining pasayishi bilan bog'liq. Nisbiy suv miqdori o'simlikning suv tanqisligiga moslashish darajasini ifodalaydi.

Xulosa

Kungaboqar (*helianthus annuus* L.) o‘simligida qurg‘oqchilik stressining fiziologik va biokimyoviy ta’sirlarini baholashda katalaza, peroksidaza, malondialdegid, xlorofill va nisbiy suv miqdori muhim diagnostik ko‘rsatkichlar hisoblanadi.

Chunki, ushbu ko‘rsatkichlar tahliliga qarab kungaboqarda stress paytida linol va olein yog‘ kislotalarining hosil bo‘lish jarayonini yoki stress sababli jarayonning biroz sustlashishini tahlil qilish mumkin. Stress paytida o‘simlik yog‘ to‘plash o‘rniga o‘zini himoya qilish uchun mexanizmlarini o‘zgartiradi. Mazkur usullar o‘simliklarning stressga chidamlilik darajasini aniqlash hamda istiqbolli genotiplarni tanlashda samarali vosita bo‘lib xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Apel, K., & Hirt, H. (2004). Reactive oxygen species: Metabolism, oxidative stress and signal transduction. *Annual Review of Plant Biology*, 55, 373–399.
2. Arnon, D. I. (1949). Copper enzymes in isolated chloroplasts. Polyphenoloxidase in *Beta vulgaris*. *Plant Physiology*, 24(1), 1–15.
3. Farooq, M., Wahid, A., Kobayashi, N., Fujita, D., & Basra, S. M. A. (2009). Plant drought stress: Effects, mechanisms and management. *Agronomy for Sustainable Development*, 29(1), 185–212.
4. Gill, S. S., & Tuteja, N. (2010). Reactive oxygen species and antioxidant machinery in abiotic stress tolerance in crop plants. *Plant Physiology and Biochemistry*, 48(12), 909–930.
5. Mittler, R. (2002). Oxidative stress, antioxidants and stress tolerance. *Trends in Plant Science*, 7(9), 405–410.
6. Ashraf, M., & Foolad, M.R. (2007). Roles of glycine betaine and proline in improving plant abiotic stress resistance.
7. Hasanuzzaman, M., Hossain, M.A., & Fujita, M. (2010). Physiological and biochemical mechanisms of drought tolerance in plants.

8. Flexas, J., & Medrano, H. (2002). Drought inhibition of photosynthesis in C3 plants.
9. Chaves, M.M., Flexas, J., & Pinheiro, C. (2009). Photosynthesis under drought and salt stress.
10. Blum, A. (2011). Plant breeding for water-limited environments.
11. Foyer, C.H., & Noctor, G. (2005). Oxidant and antioxidant signalling in plants.
12. Anjum, S.A., Xie, X.Y., Wang, L.C., et al. (2011). Morphological, physiological and biochemical responses of plants to drought stress.

Vebsayt

<https://www.mdpi.com/journal/plants>

<https://link.springer.com>

<https://www.sciencedirect.com>